

AGRICULTURAL sciences

АНАЛІЗ ФІЗИКО-ХІМІЧНОГО ТА ЕКОЛОГО-МЕХАНІЧНОГО СТАНУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ В УКРАЇНІ ПІД ЧАС ВІЙНИ НА ОСНОВІ МІЖНАРОДНОГО ДОСВІДУ

Бєлоусова Н.В.

*Державний університет «Київський авіаційний інститут»
доктор економічних наук, професор*

ANALYSIS OF PHYSICAL-CHEMICAL AND ECOLOGICAL-MECHANICAL STATION OF SILKY GOSPODAR LAND IN UKRAINE PIED HOUR OF VINNY ON THE BASIS OF INTERNATIONAL TRAVEL

Bielousova N.

*State University «Kyiv Aviation Institute»
Doctor of Economic Sciences, Professor*

Анотація

Вивчення аспектів наукового аналізу фізико-хімічного та еколого-механічного стану ґрунтів дозволяє з'ясувати загальні кількісно-якісні показники антропо-техногенного впливу та спрогнозувати на перспективу практичні дії раціонального використання земельних ресурсів. Тому, в якості об'єкту дослідження виступає територія порушених земель України, внаслідок війни з використанням результатів міжнародних науково-практичних досліджень.

Abstract

Studying aspects of the scientific analysis of the physicochemical and ecological-mechanical state of soils makes it possible to find out the general quantitative and qualitative indicators of anthropogenic impact and to predict practical actions for the rational use of land resources in the future. Therefore, the object of study is the territory of disturbed lands of Ukraine, as a result of the war using the results of international scientific and practical research.

Ключові слова: земельний фонд, землевпорядкування, земельні відносини, міжнародний досвід, воєнно-техногенне навантаження, повоєнний період.

Keywords: land fund, land management, land relations, international experience, military-technogenic load, post-war period.

Вступ. Світ постійно змінюється, людство рухається вперед і своїми антропогенними процесами невинно впливає на навколишнє середовище. Будь-які фактори техногенного навантаження неодмінно залишають свій відбиток на природних процесах. І часто такі зміни несуть незворотній характер.

Будь-які конфлікти світового масштабу завдають нищівної катастрофи як соціально-політичній, так і екологічній сфері. Руйнація міста, підриг штучного водосховища або взагалі порушення ландшафтних масивів, внаслідок бойових дій, – все це має значний вплив на ґрунтовий покрив, що, у підсумку, призводить до дестабілізації екологічного балансу та загрози біорізноманіттю.

Вплив воєнних операцій на навколишнє середовище виражається у фізичних, механічних та хімічних втручаннях, які призводять до жаклих наслідків. Багато країн зазнали серйозних порушень природних екосистем внаслідок воєнних конфліктів, тому мають свій класичний або оригінальний підхід до вирішення купи питань, які стосуються стабілізації земельного фонду України.

Постановка проблеми. На сьогодні Україна стикається з особливо тяжкими наслідками не тільки у вигляді соціально-економічних факторів, а

й на рівні природно-ресурсних показників (ґрунтового покриву). Використання потужної військової техніки та значної кількості боєприпасів призводить до надмірного накопичення токсичних речовин в навколишньому середовищі, що веде до порушення структури ґрунтів та знищення мікроорганізмів, які необхідні для їх родючості. Як наслідок, це може призвести до ерозії, деградації, затоплення ґрунтів і втрат природних ресурсів, що суттєво вплине на економіку країни та життєздатність аграрного сектору. Тому виникає потреба у вивченні міжнародного досвіду з даних питань та поступовому впровадженні програмних заходів для комплексного аналізу стану земельного фонду, пошкодженого внаслідок військових дій.

Багато країн, які зазнали катастрофічних наслідків воєнно-техногенного навантаження на ґрунтову поверхню як основного впливу (забруднення хімічними речовинами, механічне пошкодження природної структури ґрунтів), так і вторинного (активація водної і вітрової ерозії, пилові бурі, підтоплення, забруднення поверхневих і підземних вод, тд.), мають власний досвід у відновленні поствоєнних територій. Наприклад, Японія, США,

Франція, Канада, Німеччина. Всі ці країни розробляли ряд адаптованих до земельної політики своїх країн, напрямів відновлення земель.

Міжнародний досвід і позитивно-раціональні напрямки з відновлення природних екосистем після бойових дій в Україні, можуть стати у нагоді для досягнення успішних результатів у відновленні порушених земель. Зокрема, деяким країнам вдалося успішно відновити свої ґрунти та природні ресурси за допомогою комплексних програм і проєктів, які можуть варіюватися або мати схожі аспекти. Проте важливо враховувати конкретні особливості природи ґрунту і його морфологічні характеристики, які визначають вибір підходу екологічної реабілітації. Крім того, вибір технології відновлення також залежить від рівня та характеру забруднення, призначення земельної ділянки або її використання, а також наявності результативних та економічно вигідних методів.

Усі зміни ґрунтового покриву, спричинені антропогенним втручанням, мають фіксуватися на законодавчому рівні. На сьогодні правове регулювання та відновлення земель в деокупованих територіях України є пріоритетним напрямком для сталого економічного розвитку нашої країни та забезпечення сприятливих умов життя.

Крім того, виникає необхідність створення ефективної моделі відновлення поствоєнних територій та фіксації їх правового статусу.

Тому метою даної статті є теоретичне обґрунтування та практичний аналіз фізико-хімічного та еколого-механічного стану земельного фонду України під час війни, на основі міжнародного досвіду.

Викладення основного матеріалу. Україна є великою аграрною країною. Значна частка економіки ґрунтується на виробництві та експорті сільськогосподарської продукції. Наша держава відноситься до країн із високим рівнем розораності землі. Не зважаючи на те, що Україна має потужний потенціал земельних ресурсів, однак ефективність їх використання характеризується досить низьким рівнем.

Площа земельних ділянок, яка систематично обробляється і використовується під посіви сільськогосподарських культур в Україні є найбільшою в світі. Сільськогосподарські угіддя охоплюють 70,5% загальної площі країни, при цьому 57% з них припадають на орні землі, а в окремих областях цей показник навіть сягає 86%.

Землевпорядкування в Україні відіграє ключову роль в управлінні земельними відносинами та раціональному використанні земель. Воно виступає комплексною системою взаємопов'язаних завдань і заходів, які мають організаційний, господарський, інженерно-технічний, еколого-економічний і соціальний напрями розвитку використання та володіння.

Земля, як об'єкт господарського використання, потребує чіткого механізму організації, координації, моніторингу, регулювання і контролю щодо раціонального землекористування. Вивченню даних аспектів землеустрою, землекористування та землевпорядкування в Україні, а також дослідженню значення землі в системах екологічного, соціального та економічного напрямках присвячені праці багатьох вітчизняних вчених, зокрема: А.Г. Мартин, А.В. Барвінський, Р.В. Тихенко [4, с.32-37], В.М. Футулуйчук, О.І. Шапоренко, Я.Д. Бойчук [11, с.166-174], А.М. Третяк, В.М. Третяк, Р.М. Курильців, Т.М. Прядка [10], Н.А. Третяк, В.М. Третяк, Н.О. Капінос [9, с.27-33], С.Н. Волков, І.О. Новаковська, В.В. Голданов [2], М.А. Хвесик, І.А. Пашков [5], В.М. Будзак та багато інших.

На сьогодні внаслідок воєнно-техногенного навантаження ми стикаємося зі значним механічним пошкодженням агроландшафтів, а також довготривалим хімічним та біологічним забрудненням родючих ґрунтів [1].

Використання таких сучасних технологій як GPS, аерокосмічних зйомок і методів дистанційного зондування земної поверхні, сприяє оперативності і точності отриманих даних про реальний стан кількісно-якісних показників територій і показників збитковості, внаслідок війни (Рис.1) [8].

Рис.1. Сучасна ситуація збитків внаслідок забруднення ґрунтів України на окупованих та де окупованих територіях

* Дані про збитки сфери екології містять інформацію, станом на травень 2023 року, і не враховують прями втрати.

Серед найбільш популярних методів, що використовуються для оцінки антропо-техногенного впливу на ґрунтовий покрив і геологічне середовище, виділяють наступні:

1) метод орієнтації на оцінку кількісних параметрів компонентів (геологічні явища, донні відклади, породи, підземні води та ґрунти з показниками гранично допустимих концентрацій (ГДК), гранично допустимих рівнів (ГДР) і фонових значень;

2) метод класифікації території за ступенем техногенного впливу (незмінені, слабо змінені, середньо змінені, сильно змінені і дуже сильно змінені);

3) метод врахування «геологічної матриці» у сучасному стані екосистем.

У багатьох наукових дослідженнях визначаються чотири класи антропо-техногенних втручань:

1. Зона екологічної норми (Н), яка охоплює території, екосистема яких не зазнається помітним погіршенням та має відносну стабільність. Показники прямих критеріїв знаходяться нижче ГДК або фонових значень. Допустима деградація ґрунтового покриву площі не більше 5% території.

2. Зона екологічного ризику (Р) включає території, де спостерігається помітне зниження продуктивності і стійкості екосистеми, що є наслідком її погіршення, однак ще з можливістю до відновлення. Для таких територій необхідне раціональне господарське втручання та застосування заходів для покращення екологічних умов. Оцінювані значення перевищують ГДК або фонові значення. Також діапазон деградації площі ґрунтового покриву становить 5-20%.

3. Зона екологічної кризи (К) охоплює території зі значними погіршеннями та майже незворотними порушеннями екосистеми. Такі території потребують ретельної господарської організації та застосування радикальних заходів для поліпшення екологічних умов. На таких територіях показники ГДК або фонові значення досить високі. Ступінь деградованої площі становить 20- 50%.

4. Зона екологічного лиха (Л) включає території, в яких екосистема має катастрофічні та незворотні порушення. Такі зони не підлягають господарському використанню. Показники ГДК або фонові значення надзвичайно високі. Ступінь деградації становить більше 50% ґрунтового покриву від загальної площі [12].

Загальне оцінювання ступеню забруднення ґрунтів проводиться на основі конкретних показників якості: родючості ґрунту, місту солей, гумусу, важких металів, пестицидів, площі дефляції тощо. Оцінювання рівня забруднення ґрунту класифікується, відповідно, як: «слабке», «середнє» або «високе».

Виділяють механічний, хімічний та фізичний вплив воєнної діяльності на навколишнє середовище.

Безпосереднє пересування важкої військової техніки, руху військ, будівництво оборонної інфраструктури, захисних споруд, траншей, здійснення бомбтурбації та розмінування територій – все це є діями механічної деформації ґрунтового покриву (Рис.2) [3].

Рис. 2. Проїзд військової ворожої техніки по полю Запорізької області

Рис.4. Виникнення колії після проїзду військової техніки

Основний вплив на ґрунт відбувається внаслідок його ущільнення, що спричиняє пошкодження гумусового горизонту. Прямими негативними наслідками від такого впливу є порушення водного балансу ґрунту та поширення розвитку вітрової та водної ерозії. Зі зниженням ступеню щільності підвищується розрідження водонасичених дисперсних ґрунтів, які в свою чергу переходять у текучий стан

через руйнування структурних зв'язків через динамічні навантаження. Цей процес протікає в такій послідовності:

- 1) руйнування структури ґрунту;
- 2) власне розрідження незв'язного (піщани відміни) ґрунту;
- 3) ущільнення ґрунту (Рис. 3) [3].

Рис. 3. Перехід незв'язних водонасичених ґрунтів у розріджений стан (умовна модель)

Внаслідок руху важкої бойової техніки виникають глибокі колії та багатоколіїні шляхи, які часто заповнюються водою (рис. 4). Це призводить до надмірного зволоження місцевості. Пошкодження ґрунтового покриву також викликає формування великих областей дефляції – вивітрювання гірських порід та перенесення дрібнозему вітром [3].

Дослідження проблеми деградованих земель та їх екологічного стану внаслідок бойових дій розглянуто у спільній праці вчених А. Сплотидель, О. Голубцов, С. Чумаченко, Л. Сорокіна «Забруднення земель внаслідок агресії росії проти України». Метою їх дослідження є визначення стратегії, основних заходів та рекомендацій з повоєнного відновлення ґрунтів України на основі оцінки їх еколого-геохімічного стану у зонах ведення активних бойових дій з урахуванням регіональних ландшафтно-геохімічних умов та типів природокористування. Також складовою дослідження є аналіз міжнародного досвіду у країнах, що пережили військові дії на своїй території.

У своїй статті «Evaluation of bulk density and vegetation as affected by military vehicle traffic at Fort Riley, Kansas» американські дослідники А. Ретта, Л. Е. Вагнер, Я. Татарко, Т. С. Тодд на основі проведеного експерименту на військових полігонах у Фор-Райлі, штаті Канзас, дослідили вплив різного типу військової техніки на ґрунтовий покрив. Вивчення складалося з транспортних засобів двох типів – танків Abrams M1A1 та High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle (тобто Humvee), - що представляли гусеничну та колісну військову техніку відповідно. Вимірювання насипної щільності, надземної біомаси та рослинного покриву проводилося до та після руху важкої техніки восени 2010 року, а також навесні та влітку 2011 року. Зразки відбирали з вигнутих, прямих та поперечних ділянок колій транспорту в чотирьох місцях умовної фігури-вісімки (рис. 5), а саме:

- CC – в центральному перетині;
- SS – на прямій дорозі;
- CI – у вигнутій частині всередині треку;
- CO – у вигнутій частині ззовні треку [15].

Рис. 4. Фігура у вигляді вісімки із визначеними відносними місцями відбору проб

При цьому було прийнято за основу значення L0 – початковий набір зразків. Метою взяття цих даних із сегментів, які не зазнали руху, було оцінити відносний ступінь ущільнення та втрати рослинності, що відбулося за різних режимів переміщення порівняно з початковим станом.

Вченими було проведено аналіз змішаної моделі дисперсії цих даних, який показав, що загальна середня насипна щільність під M1A1 була значно більшою, ніж під Humvee ($p \leq 0,05$). Загалом із збільшенням кількості проходів об'ємна щільність під

M1A1 значно збільшилася ($p \leq 0,05$), але не набагато у порівнянні з під Humvee ($p \leq 0,05$). Насипна щільність була значно більшою у вигнутій частині доріжок, ніж – у прямій. Скорочення біомаси та рослинного покриття було в середньому більш серйозним під M1A1, ніж під Humvee (хоча незначне при $p \leq 0,05$). Для обох транспортних засобів біомаса та покриття зазнали більшого впливу на вигнутих ділянках траси, ніж на прямих (значуще при $p \leq 0,05$) (табл. 1).

Таблиця 1

Аналіз дисперсії впливу транспортних засобів (M1A1 і Humvee) і їх проїздів (1, 5, 10 для M1A1; 10, 25, 50 для Humvee) на насипну щільність, взяту в місцях SS, CC, CO та CI

Вплив	Num	Den	Пилуватий суглинок		Мулистий суглинок	
	DF	DF	Значення F	Pr > F	Значення F	Pr > F
Транспортний засіб (V)	1	2	20.87	0.0447	36.06	0.0266
Проїзди (P)	2	8	24.12	0.0004	16.35	0.0015
V x P	2	8	13.51	0.0027	16.29	0.0015
Локація (L)	3	16	3.73	0.0331	5.66	0.0077
V x P	3	36	0.61	0.6111	0.76	0.5263
P x L	6	32	2.80	0.0264	3.16	0.0151
V x P x L	6	36	0.41	0.869	0.76	0.6055
Глибина (D)	2	16	55.19	<0.0001	108.78	<0.0001
V x D	2	48	5.53	0.0069	23.06	<0.0001
P x D	4	32	0.56	0.6937	0.40	0.808
V x P x D	4	48	0.97	0.4308	3.30	0.0182
L x D	6	16	7.03	0.0008	4.21	0.0099
V x L x D	6	48	2.38	0.0431	5.70	0.0002
P x L x D	12	32	1.11	0.387	3.14	0.0048
V x P x L x D	12	48	0.24	0.9945	1.53	0.1458

Зразки ґрунту американські вчені відбирали з центру доріжок через 0-15 см із наростанням 5 см у глибину [15].

Також порівняння даних весняної та осінньої насипної щільності показало значні відмінності на глибині 0-5 см і 5-10 см, що вказує на те, що зимові цикли замерзання і танення розпушують верхні шари ґрунту [15].

Моніторинг ущільнення колії важкою технікою показав, що щільність ґрунту збільшується в умовах підвищеної вологості, систематичного руху та відновлюється до початкового рівня протягом 1-3 років. Значення ефекту ущільнення може бути більш помітним у перехідних горизонтах ґрунту, які лежать нижче підстильних порід, ніж у гумусових та гумусово-елювіальних шарах [13].

Крім того, дослідження механічних впливів на ґрунт транспортними засобами проводилося ще американськими вченими Джонатаном Дж. Хелворсоном, Дональдом К. МакКулом, Ларрі Г. Кінгом, Лоуренс В. Гатто у своїй статті «Soil compaction and over-winter changes to tracked-vehicle ruts, Yakima Training Center, Washington». Об'єктом дослідження були дві експериментальні ділянки у навчальному центрі Yakima у центрі Вашингтона. Метою експерименту було виміряти зміни геометрії поверхні колії танка M1A2 Abrams, насиченої гідравлічної провідності в колії та поза нею, опору проникнення в ґрунт і його об'ємної щільності. Автори стверджують, що зібрана інформація важлива для визначення впливу колій танків на проник-

нення води та ерозію ґрунту, а також для більш точного прогнозування втрат ґрунту на військових землях [13].

Одночасно, автори праці «Забруднення земель внаслідок агресії росії проти України» наводять приклади військових операцій «Попаї» та Commando Lava, відповідно до яких відбувалося

Рис. 5. Заплава річки Ірпінь в районі міст Демидова – Козаровичів після підризу греблі

Ще одним механічним впливом на земельний покрив є результат бомбардування. Порушення ґрунту відбувається внаслідок формування кратерів,

Рис. 7. Утворення кратеру внаслідок бомбардування сільськогосподарських земель

В результаті вибуху частина ґрунту видаляється, створюючи котлован. Залишений на місці удару ґрунт піддається турбулізації, динамічному ущільненню та містить різноманітні уламки металу, що містять залишки вибухових токсичних матеріалів. В результаті цього процесу здійснюється перемішування генетичних горизонтів ґрунту, що веде до зміни мікрорельєфу та виникнення характерних поствоєнних ландшафтів. Утворений кратер сприяє накопиченню рослинних решток та є місцем, де відбуваються прискорені процеси вивітрювання та вилугування. Глибина і ширина кратера є різною в залежності від типу ґрунту, типу використання снарядів та глибини залягання підземних вод [6]. За оцінками експертів, бомба вагою 240 кг створює кратер діаметром 8 м та глибиною до 4 м. Земельний покрив в межах самої воронки та в непрямої близькості втрачає свою придатність для сільськогосподарських робіт. Природна регенерація ґрунту відбувається дуже повільно. За період в 100 років лише 0,5-2,0 см відновлюється гумусового шару ґрунту. Для відновлення родючого шару

навмисне штучне заболочування ґрунтів з метою створення труднощів для пересування ворога та заболочування на лініях комунікацій шляхом штучного формування дощів. Прикладами такого штучного затоплення ґрунтів в Україні є навмисне затоплення заплави річки Ірпінь та руйнація Каховської ГЕС (рис.5, 6) [3].

Рис.6. Наслідки підризу Каховської ГЕС, Херсонська область

які виникають через колову ударну хвилю на місці удару миттєвого вивільнення великої енергії вибухової дії (рис. 7) [3].

Рис.8. Кратер, утворений внаслідок авіабомбардування із заповненням його ґрунтовими водами

товщиною 20 см передбачають від 1500 до 7400 років [6].

Місця бомбтурбації стають осередками накопичення води та органічної речовини. Невдовзі на дні кратеру або воронки вибуху формується гідрофільна рослинність, що є відмінною від типового рослинного покриву місцевості, і яка свідчить про підвищену вологість ґрунту. Формування більш товстих шарів дернової повсті є першою ознакою нового педогенезу. Однак, якщо кратери були утворені в місцях з близьким до поверхні рівнем ґрунтових вод розвиток ґрунту та вегетація рослин сповільнюється» (рис.7).

Розмінування території, яке включає в собі знищення боєприпасів та мінно-вибухових пристроїв, також виражається у механічному забрудненні ландшафтів. За даними Міністерства оборони Боснії і Герцеговини, у 2016 році на полігоні Гламоч шляхом відкритого підризу було знищено 322 тони вибухових пристроїв – це близько 30% запасу [14].

Хімічний вплив виражається у потраплянні важких металів забруднюючих речовин внаслідок воєнної діяльності в шари ґрунту та, як наслідок, зміни природних фізико-хімічних параметрів ґрунтового покриву: рН, СКО, вмісту гумусу.

Серед хімічного забруднення, що походить від воєнних та техногенних дій, відзначають палне для транспортних засобів, мастильні матеріали, розчинники, залишки вибухових речовин, засоби дезактивації, важкі метали і їх сполуки та радіоактивні матеріали. Окремо небезпечними речовинами фізико-хімічного характеру є матеріали, що мають властивості вибухонебезпечних речовин [14].

Сербські та боснійські дослідники Неда Тешан Томич, Славко Смілянич, М. Йович, М. Глігорич, Д. Повренович і А. Дошич у своїй праці «Examining the Effects of the Destroying Ammunition, Mines and Explosive Devices on the Presence of Heavy Metals in Soil of Open Detonation Pit» (укр. – «Дослідження впливу бойових боєприпасів, мінно-вибухових пристроїв на наявність важких металів у ґрунті відкритого вибухового кратеру») зробили аналіз дослідження з визначення складу металів, які утворюються внаслідок знищення боєприпасів, мінно-вибухових пристроїв методом відкритого підриву, щоб краще зрозуміти їх рухливість з глибиною в ґрунті і пов'язаний з цим ризик. У своїй роботі дослідники проводили метод послідовної екстракції для аналізу шести фракцій п'яти важких металів (кадмію, свинцю, нікелю, міді та цинку) у ґрунті полігону для знищення боєприпасів, мін та вибухових пристроїв. Було відібрано зразки з місця прямої детонації – ями та з краю самої ями. Окрім фракцій аналізованих металів, автори визначали псевдозагальні концентрації, рН та гранулометричний склад ґрунту [14].

Ґрунт досліджуваної ділянки мав мулисто-суглинкову структуру та лужну реакцію. Дослідження, проведені на полігоні Гламоч, показали, що вміст металів кадмію (Cd), нікелю (Ni), міді (Cu) та цинку (Zn) перевищує гранично допустиму концентрацію, а свинець (Pb) – у межах гранично допустимої. Результати застосованої послідовної екстракції показують, що Cd і Zn переважають у залишковій та оксидній фракціях, тоді як Pb і Ni переважно присутні в залишковій, потім оксидній та органічній фракціях. Cu окрім залишкової, органічної та оксидної фаз також значно присутня у карбонатній фракції в районі котлованів та кратера. Cd також значно представлений у рухливих фракціях, що говорить про антропогенний вплив. Pb, Ni і Zn присутні в дуже малих кількостях у рухливих і легко доступних фракціях, що свідчить про менший ризик цих елементів у навколишньому середовищі.

Відповідно до проведеної оцінки ризику (RAC), Cd належить до найбільш проблемних мета-

лів з точки зору мобільності та доступності для досліджуваної території, оскільки ідентифікований ризик коливався від низького до високого залежно від досліджуваного зразка. Cu, Pb і Zn показали низький ризик, тоді як Ni не представляє ризику для навколишнього середовища в цьому районі, дивлячись на аспект мобільності та доступності для флори та фауни. Індивідуальні (ICF) та глобальні (GCF) фактори забруднення виявили низький ризик для всіх проаналізованих металів, за винятком деяких позицій Cu та Cd, де присутній помірний ризик щодо часу утримання та потенційної рухливості в досліджуваній зоні. Результати показали, що ґрунт на полігоні Гламоч був низьким ($GCF < 6$) під впливом важких металів. Проте, триваюча антропогенна діяльність у цьому регіоні може спричинити підвищений ступінь забруднення, що може призвести до значних ризиків для місцевого населення та місцевої флори та фауни [1].

Серцевина сучасних бронебійних снарядів, за даними експертів, виготовляється зі збідненого урану. Його використання пов'язане зі здатністю самозаймання та горіння при зіткненні з бронею і пробиванні її. Близько до 70% всієї маси збідненого урану в самому снаряді спалюється та перетворюється під час вибуху на аерозольні радіотоксичні сполуки урану (U_3O_8 , UO_2) з частками розміром від 0,5 до 5 мікроелементів. Так, осад великої кількості дисперсних аерозолів поступово відкладається на поверхні землі, а потім переміщується в ґрунти та підземні води.

Значний вплив на навколишнє середовище має і токсичний вміст капсулів боєприпасів, які призначені для запалювання порохового заряду у вогнепальній зброї, або для детонації зарядів вибухових речовин (наприклад – запал гранати). Небезпечна різноманітність хімічних реагентів представляє собою ударно-запалювану суміш, яка зазвичай міститься в капсулах. Найчастіше її складають: гримуча ртуть $Hg(ONC)_2$; антимоній Sb_2S_3 (сурма трьохсірчаниста); бертолетова сіль $KClO_3$ (калій хлорат) [3].

Капсуль-детонатор, з алюмінієвим корпусом у запалах до гранат, складається із ударної суміші: азиду свинцю ($Pb(N_3)_2$) у кількості 0,2 г та тринітрорезорцинат свинцю ($C_6H(NO_2)_3O_2Pb$) у кількості 0,1 г. Капсуль-детонатор із мідного корпусу містить гримучу ртуть в 0,5 г (0,41 г ртуті).

Крім наведених вибухових речовин, боєприпаси також містять значну кількість додаткових стабілізуючих та ініціюючих речовин таких, як: олово та його сполуки, бісмут та його сполуки (оксид бісмуту, карбонат бісмуту, нітрат бісмуту тощо), нітрат стронцію ($Sr(NO_3)_2$), порошок магнію та багато інших. Найбільший показник забруднення важкими металами передбачається в місцях підриву складів боєприпасів (рис. 9) [3].

Рис. 9. Можливе місце детонації снарядів, Донецька область

Рис. 10. Наслідки ракетного обстрілу в агросекторі, Донецька область

Наступним видом озброєння, що несе в собі катастрофічні наслідки, є ракети (рис. 10). В залежності від типу ракет, крім їхньої небезпечної вибухової частини, для їх запуску виготовляють двигуни на твердому або рідкому паливі.

Одним із факторів небезпеки є залишки ракетного палива від збитих ракет, що залишаються в місці падіння. Навіть просте вдихання випаровування рідкого ракетного палива може бути смертельно небезпечним. Тверде паливо завдяки агрегатному стану є менш токсичним для оточення, проте припинити його горіння важко, і небезпечними є саме продукти горіння такого палива. Спалювання або утилізація балістичних ракетних палив, що використовуються у РСЗВ (типу «Ураган», «Град» та ін), супроводжується утворенням ряду токсичних компонентів: CO, HCN, NO, NO₂ та ін. Свинець у продуктах горіння або вибуху твердого ракетного палива присутній у вигляді аерозолів свинцю та його оксиду PbO. Загалом спалювання або утилізація твердого ракетного палива призводить до утворення: CO до 416,2 г/кг, C до 86,4 г/кг, Pb до 6,7 г/кг, PbO до 1,8 г/кг, NO до 161,6 г/кг, NO₂ до 2,9 г/кг, CH₄ до 55,0 мг/кг, NH₃ до 0,3 г/кг, HNO₂ до 0,4 г/кг, HCN до 5,2 г/кг.

До токсичного палива додається суміш компонентів підриву ініціюючих вибухових речовин, які застосовуються для підриву основної вибухової речовини у ракеті та основної вибухової речовини, яка, під час вибуху ракети, створює продукти горіння електроніки та є токсичною.

Тривалі обстріли наших територій із застосуванням боєприпасів з білим фосфором несуть над-

звичайно згубний вплив як для людей, так і для природної екосистеми (опіки, згортання, опадання листя та квіток, хлороз, некротичні плями, в'янення, висихання та повне відмирання). Під час горіння білого фосфору в повітрі утворюються білий дим, який складається переважно з триоксиду (P₄O₆) та пентаоксиду (P₄O₁₀) фосфору. Утворені оксиди фосфору є надзвичайно гігроскопічними і швидко поглинають навіть незначні сліди вологи, утворюючи ряд фосфоровмісних кислот, таких як ортофосфорна (H₃PO₄), пірофосфорна (H₄P₂O₇), ортофосфори́ста (H₃PO₃), гіпофосфорна (H₃PO₂), поліфосфорні кислоти загальної формули H_n+2P_nO_{3n+1} (де n = 2 – 8) та ряд інших лінійних і циклічних поліфосфатів P₆-P₁₆. Композиція диму білого фосфору змінюється із часом. В умовах недостатньої кількості кисню під час горіння білого фосфору може утворюватися фосфін (PH₃) (рис. 11) [3].

Через швидке окиснення до оксидів та подальше перетворення до кислот елементарний фосфор в атмосфері може перебувати від декількох хвилин до днів. Проте під час активного горіння аерозольні сполуки фосфору можуть вкриватися оксидами, що закривають в собі елементарний білий фосфор. За такої властивості вкритий оксидами білий фосфор за низької концентрації кисню у воді або ґрунті може залишатися там протягом декількох років. За даними експертів, при застосуванні боєприпасів із білим фосфором приблизно 10% фосфору повністю не згорає та осідає у ґрунті чи у воді. Велика кількість аерозолів від горіння фосфору порушують буферну здатність ґрунту та істотно змінюють його рівень рН [3].

Рис. 11. Обстріли боєприпасами з білим фосфором

Рис. 12. Загоряння поля внаслідок обстрілів на Миколаївській області

Застосування білого фосфору створює загрозу продуктивному використанню ґрунтів на тривалий час. З часом фосфор може виступати як добриво, проте має тенденцію відкладатися у вигляді апатиту в нейтральних і лужних ґрунтах або у вигляді Fe- та Al- фосфатів у кислих ґрунтах.

Водночас, обстріли бувають причинами спалахування пожеж, коли внаслідок вибухів загоряється суха трава або дерева (рис. 12).

Пожежа може вплинути на родючий шар ґрунту, а саме через руйнування рослин разом з їх кореневими системами, а також знищення редуцентів – бактерій та мікроміцети. В той же час у ґрунті збільшується кількість мінеральних речовин, що сприяє подальшому розвитку екзогенної сукцесії рослинного покриву [3].

Унаслідок вибуху, снаряди розриваються на безліч уламків, які засмічують агроландшафти. Для достовірності наведемо приклад: стальна оболонка танкового осколково-фугасного снаряду, яка розривається на уламки, важить 15,7 кг. Оболонка 122 мм артилерійського снаряду важить 21,76 кг, 155 мм снаряду – 36,45 кг. Звісно, важко спрогнозувати, яка саме кількість та яких снарядів випускається щодня. Для прикладу, зробимо розрахунок для 50 тисяч 122 мм снарядів, – це 1 080 000 кг сталі, розірваної на уламки, що засмічують українські ґрунти.

Отже, численна маса металу від розірваних снарядів та ураженої бойової техніки потрапляє в ґрунти та перенасичує сполуками заліза, що на тривалий час пригнічує ріст рослин та життєдіяльність ґрунтових організмів.

Крім того, кожні війни завжди супроводжуються людськими жертвами. За словами експертів:

Рис. 13. Середня частина профілю чорнозему звичайного малогумусного глибокого легкосуглинкового в Запорізькій області, з ознаками термічного впливу

Додатково до вищеописаного, на мій погляд, до фізичного впливу варто віднести наслідки підризу Каховської ГЕС, оскільки внаслідок затоплення прибережних територій зміниться біогеоценоз даних ґрунтів (рис. 14).

«розкладання тіла – це складний мікробіологічний процес, при якому за участю мікроорганізмів відбувається розпад органічних, головним чином білкових, речовин» [1].

Внаслідок гниття органічних речовин утворюються амінокислоти, органічні кислоти, сірководень, метан, аміак, вуглекислий газ, меркаптани, а також отруйні речовини. Газоподібні продукти розкладу переходять у повітря, розчинні – всмоктуються у землю, і з часом від білкової маси нічого не залишається. Але до повного розкладу тіла, залежно від умов, можуть пройти роки. Увесь цей час токсичні продукти будуть знаходитися у ґрунті та просочуватися в ґрунтові води, виділятися у повітря. Таке масове органічне забруднення так само пригнічує розвиток біогеоценозів, як і внаслідок хімічних забруднень або механічних пошкоджень ґрунтового профілю.

Таким чином, з біологічної точки зору масові захоронення або залишені людські тіла та тіла тварин при розкладанні вивільнюють значну кількість отруйних речовин, які негативно впливають не тільки на здоров'я людей, а й на репродуктивні процеси ґрунту.

Фізичний вплив виражається у зміні фізичних властивостей, параметрів ґрунтового покриву внаслідок застосування систем зброї та військової техніки. На рисунку 13 надається зріз профілю чорнозему звичайного малогумусного глибокого легкосуглинкового залягання в Запорізькій області, з ознаками термічного впливу, а в таблиці 2 наведена характеристика типів фізичного впливу [3].

Рис.14. Затоплення прибережних територій

Проблеми підтоплення та підвищення рівня ґрунтових вод стали повсякденним явищем. Окрім того, значна кількість історичних пам'яток та артефактів опинилися під водою [7].

Характеристика типів фізичного впливу

Назва	Характеристика	Джерела	Наслідки для ґрунту
Вібраційний	Являється у вигляді енергетичних імпульсів (вібрації), що мають низьку частоту коливань, та передаються через тверді предмети, які безпосередньо стикаються з працюючими механізмами.	- військова автомобільна бронетехніка; - дизельні, газодинамічні та вентиляційні установки різного призначення; - вибухи боєприпасів; - стрільба з різних систем зброї.	- ущільнення; - витискання води; - просідання поверхні; - утворення порожнин; - зміна мікрорельєфу.
Радіоактивний	Обумовлений наявністю радіоактивних матеріалів.	- засоби та прилади з іонізуючим випромінюванням; - боєприпаси із збідненим ураном.	- забруднення радіоактивними речовинами та джерелами іонізуючого випромінювання; - пригнічення росту рослин; - зниження репродуктивної здатності ґрунту.
Тепловий	Характеризується підвищенням температури на місцевості внаслідок викидів нагрітого повітря, газів, що утворюються під час детонації пороху, газоподібних продуктів, які виникають в процесі вибухового розкладу боєприпасів, а також вихлопних газів.	- застосування фосфорних боєприпасів, в яких температура горіння білого фосфору сягає 2760°C.	- порушення термічного та водного режиму ґрунту; - зміна гранулометричного та агрегатного складу.

Узагальнені результати дослідження рівня шкоди від військової діяльності для довкілля України, наведені в науковій праці «Наслідки для довкілля війни росії проти України», авторами якої є українські та чеські експерти Ангурець О., Хазан П., Колесникова К., Куц М., Чернохова М., Гавранек М. Автори розглядають історичні приклади впливу воєнної діяльності в таких областях як Запорізька, Дніпропетровська та Харківська за перших 9 місяців війни та представляють механізми відшкодування завданих збитків [1].

Висновок. Як і більшість країн світу, Україна має свої теоретичні та практичні підходи до землепорядкування та використання земельних ресурсів. Ці підходи базуються на екологічних, економічних та соціокультурних аспектах, і спрямовані на забезпечення раціонального та сталого використання і охорони земель.

До основних принципів землепорядкування входять:

- раціональне використання земельних ресурсів з урахуванням їхньої природної, екологічної та економічної цінності;
- забезпечення прав власності громадян на землю;
- створення ефективної системи земельних кадастрів та реєстрації прав на землю.

Серед широкого спектру інструментів управління та використання земельних ресурсів особливе місце посідає земельний кадастр. Кадастрові реєстраційні системи різних країн світу відзначаються своєю унікальністю, особливістю та різноманітністю.

Особливо важливою є їх практичність, виходячи із системи управління країни. Крім того, не менш важливим є оновлення даних земель, порушених внаслідок бойових дій.

До наслідків руйнування ґрунтів механічним, фізичним та хімічним впливами належать: обмеження можливості обробітки земель, забруднених хімічними речовинами та уламками боєприпасів, порушення родючості ґрунту та його природної здатності до самоочищення, поширення водної і вітрової ерозії, а також процесу опустелювання, втрата біорізноманіття внаслідок впливу на екосистему ґрунту.

Важливим аспектом в даному дослідженні є науково-практична база, яка забезпечує об'єктивні результати ґрунтовних досліджень і надає можливість визначити реальні кількісно-якісні показники та спрогнозувати на перспективу шляхи подолання означених проблем.

Список літератури

1. Ангурець О., Хазан П., Колесникова К., Куц М., Чернохова М., Гавранек М. Наслідки війни росії проти України для довкілля, 2022. 84 с.
2. Голданов В. В. Методологічні основи раціонального землекористування // Агросвіт. - 2009. - № 8. - С. 11-16.
3. Голубцов О., Сорокіна Л., Сплодитель А., Чумаченко С. Забруднення земель внаслідок агресії росії проти України – Київ: ГО «Центр екологічних ініціатив «Екодія», 2023.–154 с.

4. Мартин А. Г., Барвінський А. В., Тихенко Р. В. Система та механізм землекористування: наукова детермінація понятійного апарату // Економіка АПК. - 2017. - № 11. - С. 32-37.
5. Пашков І.А. Системні основи сталого землекористування в Україні – Режим доступу: http://www.nbu.gov.ua/portal/natural/vznu/eco/2009_1/149.pdf.
6. Станкевич С. В., Головань Л.В. Техноекологія: навч. посіб. / Харків. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. – Харків: Видавництво Іванченка І.С., 2020. – 338 с.
7. Стандартна операційна процедура 09.11/ДСНС «Порядок проведення органами та підрозділами цивільного захисту очищення (розмінування) району ведення бойових дій» від 07.05.2021 / Режим доступу: <https://dsns.gov.ua/upload/2/6/8/9/6/5/EvgyR9W0tBTYzldCjhjd5i5wlPhiSNqzwQEaeJ0y.pdf>
8. Ступень М.Г., Гулько Р.Й., Микула О.Я. та ін. Теоретичні основи державного земельного кадастру: Навч. посібник / За заг. ред. М. Г. Ступеня. – 2-ге видання, стереотипне. – Львів: «Новий Світ-2000», 2006. – 336 с.
9. Третяк А. М., Третяк В. М., Прядка Т. М., Капінос Н. О. Розвиток системи землевпорядкування на засадах новітньої інституціонально-поведінкової теорії // Економіка та держава. – 2021. - № 6. - С. 27-33.
10. Третяк А.М., Третяк В.М., Курильців Р.М., Прядка Т.М., Третяк Н.А. Управління земельними ресурсами та землекористуванням: базові засади теорії, інституціалізації, практики: монографія; [за заг. ред. А.М. Третяка]. – Біла Церква: «ТОВ «Білоцерківдрук», 2021. – 227 с.
11. Футулійчук В.М., Шапоренко О.І., Бойчук Я. Д. Принципи, завдання та методологічна основа землеустрою // Вчені записки Університету "КРОК". — 2017. — Вип. 48. — С. 166—174.
12. Чугай А.В., Сафранов Т.А. Методи оцінки техногенного впливу на довкілля: навч. посіб. / Одеса: Видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2021. 118 с.
13. Jonathan J. Halvorson, Donald K. McCool, Larry G. King, Lawrence W. Gatto. Soil compaction and over-winter changes to tracked-vehicle ruts, Yakima Training Center, Washington. Journal of Terramechanics. – Режим доступу: https://www.researchgate.net/publication/222528549_Soil_compaction_and_over-winter_changes_to_tracked-vehicle_ruts_Yakima_Training_Center_Washington
14. Neda Tešan Tomić, Slavko Smiljanić, M. Jović, M. Gligorić, D. Povrenović & A. Došić. Examining the Effects of the Destroying Ammunition, Mines and Explosive Devices on the Presence of Heavy Metals in Soil of Open Detonation Pit; Part 2: Determination of Heavy Metal Fractions. Springer Nature Switzerland AG 2018. – Режим доступу: <https://technorep.tmf.bg.ac.rs/bitstream/handle/123456789/3854/3851.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
15. Retta A., Wagner L. E., Tatarko J., Todd T. C. Evaluation of bulk density and vegetation as affected by military vehicle traffic at fort riley, Kansas. Transactions of the asabe. – Режим доступу: <https://www.ars.usda.gov/ARSUserFiles/30123025/Tatarko%20PDF/10.%20EvaluationofBulkDensityandVegetationFromMilitaryTrafficAtFortRiley.pdf>